

Revolución comunal: el pueblo que transforma Caricuao con música y formación técnica

Entrevista realizada en noviembre del 2025, en la Comuna Agroforestal y Ambientalista por la Biodiversidad "El Sol de la Paz", por:

Hipólito Martínez
*Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista*
Orcid: 0009-0006-6624-6486
polonatera123@gmail.com
Carcas-Venezuela

Audin Navarro
*Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista*
Orcid: 0009-0001-1408-0422
navarroaudin@gmail.com
Caracas-Venezuela

Foto1. Reunión en el Centro de Formación de Caricuao con cultores populares, jefa del centro y equipo de la GG de Investigación y Desarrollo. Fotografía propia del autor (2025).

Jóvenes, familias y maestros del Inces trabajan juntos en la Comuna "El Sol de la Paz", consolidando identidad, cultura y formación técnica.

Introducción

En la Parroquia Caricuao, al suroeste de Caracas, emerge un proyecto sociopolítico que ha trascendido su propio territorio para convertirse en referente del Poder Popular organizado: la Comuna Agroforestal y Ambientalista por la Biodiversidad “El Sol de la Paz”. Desde sus inicios, este espacio comunal respondió a la necesidad de las comunidades de unir esfuerzos, superar la fragmentación y construir un modelo de desarrollo propio, profundamente arraigado en la identidad territorial, la participación ciudadana y el compromiso con una visión socialista de país.

Caricuao es un territorio que –históricamente- ha combinado urbanidad, zonas verdes y una tradición comunitaria muy sólida ha sido escenario de experiencias de organización popular desde hace muchos años. Con el proceso bolivariano, esa tendencia se profundizó y tomó mayor estructura, abriendo paso a misiones sociales, redes culturales y movimientos de trabajo voluntario. Es en este contexto donde nace “El Sol de la paz”, una comuna que entendió que la soberanía real se construye desde lo cotidiano: en la escuela, en la siembra, en la formación técnica, en la cultura, en la convivencia y en la organización.

A lo largo de los años, la comuna ha integrado a las y los cultores, formadores, músicos, líderes comunitarios, jóvenes, trabajadores, adultos mayores y familias completas que participan de manera activa en los proyectos productivos, educativos y culturales. Esta riqueza humana se potenció con la llegada del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), cuya función ha sido decisivo para consolidar un modelo de articulación virtuoso entre institución pública y organización comunitaria: formación técnica y profesional adaptada a la realidad territorial, pasantías productivas para jóvenes, uso de espacios para talleres y encuentros, acompañamiento metodológico y respaldo permanente a proyectos de impacto colectivo.

La filosofía de trabajo en equipo que caracteriza a la Comuna se sostiene por tres principios fundamentales:

1. La corresponsabilidad, presente en cada miembro que aporta, aprende y enseña.
2. La identidad territorial, que impulsa a conservar la cultura, la historia y el vínculo afectivo con la comunidad.
3. El trabajo colectivo, entendido no como obligación sino como acto de amor, convertido en acción política y social.

Foto 2.- Reunión en el Centro de Formación Socialista del Inces en Caricuao con formadores. Fotografía propia del autor (2025).

Bajo esta visión, la Comuna ha impulsado proyectos emblemáticos, entre ellos la Escuela Musical Nacionalista “El Sol de la Paz”, impulsada por la maestra y cultora Cariné Martínez, también responsable del Centro de Formación Socialista (CFS) del Inces en la Parroquia Caricuao, quien ha jugado un papel clave en enlazar la cultura con la formación técnica, generando un modelo integral que combina música, identidad, disciplina, educación liberadora y sentido de pertenencia.

A continuación, se presenta un recorrido por la voz de las y los protagonistas comuneros, formadores, mujeres líderes, músicos, jóvenes y trabajadores que le dan vida a este esfuerzo colectivo. Un testimonio vivo de cómo el pueblo organizado puede construir caminos de transformación profunda.

Entrevista a los coordinadores de la Comuna "El Sol de la Paz"

Participación de Cariné Martínez: Cultora, coordinadora de la Escuela Musical Nacionalista "El Sol de la Paz" e integrante del equipo articulador Inces-Comuna. Carine Martínez inicia su participación recordando que la Escuela Musical Nacionalista nació como respuesta a una necesidad sentida: "La comuna necesitaba un espacio donde la música no fuera solo entretenimiento, sino un lenguaje de identidad, disciplina y transformación. La idea es formar jóvenes que entiendan que la cultura es también un camino hacia la emancipación".

Foto 3.- Cariné Martínez (en primer plano) jefa del Centro de Formación Socialista, en reunión con formadores y equipo de la Gerencia General de Investigación y Desarrollo. Fotografía propia del autor (2025).

Explica que el proyecto nació con pocos instrumentos y mucha voluntad, pero que, gracias al apoyo de las familias, voluntarios y aliados institucionales, el espacio ha crecido hasta convertirse en una verdadera aula abierta de formación artístico-cultural. Aquí trabajamos con cuatros, guitarras, percusiones, mandolinas, talleres de canto, teoría musical, apreciación cultural y prácticas grupales. El objetivo no es solo aprender música, sino aprender a vivir en comunidad.

La maestra enfatiza que la articulación con el Inces ha sido fundamental. Las y los jóvenes que pasan por la escuela también se incorporan a formaciones técnicas: electricidad, administración, logística, cocina, entre muchas otras. Esto no solo les abre oportunidades para el trabajo, sino que fortalece su autoestima y sus capacidades. Yo siempre digo que la música le da alas, y la formación técnica le da herramientas para sostener el vuelo.

En la construcción del proyecto han participado cultores con larga trayectoria, así

como jóvenes que iniciaron como estudiantes y ahora son instructores. Cariné relata con emoción que varios de ellos hoy son referencia musical dentro y fuera de la comunidad. Muchos han encontrado en este espacio un motivo para mantenerse alejados de la violencia, fortalecer su sentido de pertenencia y entender que la disciplina puede ser un puente hacia sus sueños.

También destaca el carácter profundamente comunitario del trabajo, donde madres y padres colaboran con meriendas, transporte, limpieza de la escuela, préstamo de instrumentos, acompañamiento emocional a las y los jóvenes, y hasta apoyo logístico en eventos. Sin ellos, nada sería posible, afirma.

La escuela musical es también un espacio para la memoria histórica y la defensa de la identidad. Aquí rescatamos nuestras tonadas, ritmos tradicionales, décimas, historias de nuestros abuelos y creencias populares. Enseñamos que Venezuela es un país inmensamente rico en cultura, y que esa riqueza debe ser vivida, cantada y cuidada.

Proyecto: Transformando la comunidad a través de la música

Cariné Martínez es coordinadora de la Escuela de Música de la Comuna “El Sol de la Paz”

[I+D]

¿Cuál es la importancia del proyecto “Transformando la comunidad a través de la música” en la comunidad?

[Cariné Martínez]

—La mayoría de las y los maestros que acompañan este proyecto son cultores populares de la comunidad, y a su vez son voluntarios en estas formaciones, lo que garantiza que la enseñanza esté profundamente conectada con nuestras raíces culturales. La música es un vehículo para fortalecer la identidad, la disciplina y la cohesión comunitaria. A través de la escuela, las y los niños, adolescentes y adultos encuentran un espacio de crecimiento personal y colectivo donde aprenden y enseñan, consolidando valores y lazos familiares y comunitarios.

[I+D]

¿Cómo ha logrado articularse la Comuna con el Inces?

[Cariné Martínez]

—El trabajo conjunto permite que la formación técnica y profesional del Inces llegue directamente a la comunidad, adaptando las unidades curriculares a las necesidades reales de la población.

Este modelo garantiza que el aprendizaje sea contextualizado y aplicable, fomentando un sentido de pertenencia y participación activa en el desarrollo de la Comuna.

[I+D]

¿Cómo logran compatibilizar el tiempo del Inces con el trabajo comunitario?

[Cariné Martínez]

—No hay un horario, ya que la comprensión de la trascendencia del proyecto, hace que nos comprometamos más allá de la jornada laboral. Las actividades se ajustan según las necesidades de los habitantes, adaptándose a sus trabajos y horarios.

Por ejemplo, la Escuela Musical Nacionalista, surgida de la consulta comunal, involucra a 16 jóvenes y 5 adultos. Los cultores voluntarios imparten clases de instrumentos los domingos, generando un vínculo educativo y cultural profundo que ha permitido que niños y adultos tengan acceso a la música de manera incluyente.

[I+D]

¿Hacia dónde apunta el tema productivo?

[Cariné Martínez]

—Se han explorado encadenamientos productivos, como la elaboración de instrumentos musicales y la producción textil para uniformes de la escuela. Este enfoque permite que la Comuna no dependa únicamente de donaciones; sino que pueda generar ingresos solidarios para pagar a las y los maestros y mantener la escuela. La articulación con cultores especializados y talleres locales fortalece la identidad cultural y garantiza la perdurabilidad del proyecto en el tiempo.

Entrevistando a Pablo Colmenares, maestro técnico voluntario del Inces y Director de Proyectos Musicales

[I+D]

¿Cuál ha sido su experiencia trabajando en la escuela de música?

[Pablo Colmenares]

—Mi trabajo ha sido dirigido a las y los niños, adolescentes y adultos, con énfasis en la música tradicional venezolana. He observado cómo la paciencia, la disciplina y el amor por la enseñanza pueden transformar vidas. Por ejemplo, he trabajado con niños autistas, donde la música se convierte en un puente de comunicación y comprensión familiar.

[I+D]

¿Puede dar un ejemplo del impacto en la comunidad?

[Pablo Colmenares]

—Uno de los casos más significativos fue con Daniel Peña, un niño autista de cuatro años. Su participación en la escuela motivó a sus padres a reconsiderar su divorcio, comprendiendo que la paciencia y el acompañamiento son fundamentales. La música no solo le enseñó técnicas, también fortaleció vínculos familiares y generó esperanza.

Entrevistando a Carlos Lara y Ramón Esteban, maestros técnicos voluntarios del Inces

[I+D]

¿Qué les ha aportado la experiencia en la Comuna?

[Carlos Lara y Ramón Esteban]

—Trabajar en la Comuna ha sido un aprendizaje constante. Participar en la enseñanza y acompañar a los niños en sus clases, nos permite consolidar nuestras prácticas profesionales y enriquecer nuestro conocimiento musical. Hemos aprendido a gestionar talleres, trabajando con niños especiales y adaptándonos a las condiciones de cada familia, siempre con respeto y compromiso.

[I+D]

¿Cómo se refleja la identidad cultural en este proyecto?

[Carlos Lara y Ramón Esteban]

—Desde la gaita, la percusión tradicional, hasta la guitarra y otros instrumentos, cada actividad promueve el reconocimiento de nuestras raíces. Las y los niños y adultos redescubren su cultura y se sienten orgullosos de ser parte de un legado colectivo. Este aprendizaje fortalece la cohesión social y genera un sentido de comunidad único.

Entrevista a Moraima del Carmen Rivas Martínez de Colmenares, maestra técnica voluntaria del Inces

[I+D]

¿Qué significa para usted enseñar en la comuna?

[Moraima del Carmen Rivas Martínez de Colmenares]

—Es una oportunidad de multiplicar los saberes. Cada día que compartimos con las y los niños, adolescentes y adultos mayores, es un acto de construcción colectiva de conocimientos. El Inces nos permite llevar nuestra experiencia directamente a las comunidades, haciendo que la formación técnica sea incluyente, participativa y transformadora.

[I+D]

¿Qué impacto ve en los estudiantes y sus familias?

[Moraima del Carmen Rivas Martínez de Colmenares]

—La transformación es evidente, las y los niños aprenden disciplina; los adolescentes encuentran motivación; y los adultos recuperan la esperanza de participar activamente en la vida cultural de la comunidad. Las familias se integran a las actividades, generando un círculo virtuoso de aprendizaje, respeto y amor por la música y la cultura popular.

Entrevistando a Katusca León, habitante de la comunidad de Juan XXIII

Voz de la comunidad: participación y compromiso

[I+D]

¿Cómo participa en la comuna y qué significa para usted?

[Katusca León]

—Llevo varios años involucrada, participando en todo lo que surge desde la Escuela Nacionalista “El Sol de la Paz” hasta la coordinación de actividades y apoyo logístico. No trabajo en el Inces, pero me siento plenamente incorporada al trabajo comunal.

Aquí estamos para ayudar, acompañar y fortalecer nuestra organización social, porque creemos que la Comuna es un espacio para transformar vidas y consolidar la fuerza del pueblo.

El trabajo comunal y el Inces: una alianza estratégica

—A lo largo de las entrevistas, todas y todos coinciden en un punto clave: la colaboración con el Inces ha sido decisiva para la consolidación de la comuna como espacio formativo, social, productivo y cultural. Los espacios otorgados para cursos, reuniones, ensayos, pasantías y proyectos productivos han permitido que la comuna se convierta en un laboratorio vivo de aprendizaje. La experiencia demuestra que la formación técnica y profesional, cuando parte de las necesidades reales de la Comuna, se convierte en motor para elevar capacidades, resolver problemas cotidianos y fortalecer la autonomía.

Katusca León, habla en nombre de todos al presidente Nicolás Maduro.

[Katusca León]

—Estamos aquí, las y los luchadores comprometidos, trabajando por amor a la patria

y a la revolución. La Comuna es un ejemplo de organización, de autogobierno y de trabajo para el bien común. Agradecemos la confianza y el apoyo del presidente Nicolás y seguimos adelante, enseñando a nuestros hijos lo que significa vivir en libertad, soberanía y solidaridad.

Charlie Rodríguez y otros miembros del equipo comuneros.

[I+D]

¿Cuál es la importancia de la inclusión y la colaboración en la comuna?

[Charlie Rodríguez]

—Queremos que más personas se incorporen y colaboren, para que tengamos más fuerza y podamos ejecutar todas las posibilidades que ofrece la comuna. Todo lo hacemos por amor a la patria y al trabajo político.

Existe un trabajo colectivo y con aprendizaje compartido, con un equipo que está altamente cohesionado y comprometido, trabajando día y noche, en jornadas que van más allá de lo común, porque saben que cada aporte individual fortalece a todos. La colaboración con el Inces ha sido clave, proporcionando espacios para cursos, formación política, reuniones y pasantías para las y los jóvenes, lo que permite que los integrantes adquieran experiencia práctica y conocimientos valiosos para su desarrollo profesional y cultural. Los más experimentados enseñan a los demás, consolidando un equipo que aprende y crece unido.

[I+D]

La comuna es un espacio de aprendizaje colectivo, donde cada miembro aporta sus fortalezas, ya sea en educación, cultura, agricultura o coordinación logística ¿Cómo ustedes como comuneros lo resaltan?

[Meily Gil]

(Comunera e inceista)

— Que se fusione el Inces con la comuna es fabuloso. El Inces tiene profesores de calidad, los cuales la mayoría imparten clases de música, canto y otras áreas; por otro lado, son maestros técnicos voluntarios que vienen del gabinete cultural de la parroquia. Desde pequeña he estado en la danza, en los tambores, en la cultura, y que gracias a mi mamá, que es cultora, maestra pueblo y decimista, aprendí todo lo que es la Cruz de Mayo, San Juan y todas las tradiciones.

[Cristian González]

(Vocero de la comuna y trabajador Inces)

— Mi padre, carpintero, fue quien me enseñó desde niño el trabajo manual y la importancia de la constancia. Más adelante, un tío también aportó a mi formación, ayudándome a perfeccionar técnicas y a reforzar conocimientos, porque en la profesión siempre falta algo por aprender, nada es perfecto, y uno siempre tiene que escuchar a los que saben.

Con esa base, llegué al Inces apoyando constantemente al equipo y al profesor Marcano, a quien reconozco como “un tremendo profesor de herrería” y quien también me dio clases. Tras el fallecimiento del profesor Marcano, Cariné me impulsó a asumir un nuevo rol: pues me dijo: tú siempre estás aquí, dando confianza, aspecto que vio para convertirme en instructor.

[I+D]

¿Cuáles son los casos de mayor impacto objeto de esta mancomunada unión?

[Cristian González]

— Buen, tenemos el caso de Daniel Peña que es un niño autista, inspiró a sus padres a reconciliarse gracias a su participación en la escuela. También están las niñas y niños, adolescentes y jóvenes con pocas oportunidades han encontrado un espacio seguro y creativo donde expresarse y aprender. Asimismo, están las familias que se involucran activamente, fomentando la cohesión social y fortaleciendo los lazos comunitarios. Y por último está la participación de los comuneros como Katusca León, quien día a día demuestra que el trabajo voluntario y la organización social son pilares de la transformación de la comuna.

Reflexión de los Maestros Técnicos Voluntarios del Inces y los comuneros

Este proyecto demuestra que la educación, la cultura, la música y la organización social son herramientas poderosas para transformar comunidades. La articulación entre el Inces, los consejos comunales y los comuneros permite sembrar semillas de identidad, paz y desarrollo, promoviendo un territorio inclusivo, resiliente y culturalmente activo.

Cada acción, cada curso, cada actividad refleja la fuerza colectiva y el compromiso de sus integrantes, quienes trabajan unidos para que la comuna “El Sol de la Paz” sea un ejemplo de revolución, esperanza y progreso para las próximas generaciones.

Anexos de la entrevista a Comuna Agroforestal y Ambientalista por la Biodiversidad “El Sol de la Paz”

Cartografía social de la comuna

Cantidad de habitantes: 4,470

Familias: 2,137

Viviendas: 1,547

Productores: 30

UPF: 16

EPS: 1

Espacios productivos: 30

Nombre de los Consejos Comunales que conforman la comuna “El Sol de la Paz”

Consejos comunales integrantes: Pasión patria Ud1, Vietnam, Unidad de desarrollo Alejandro Carrasquel, Eleazar López Contreras, Juan XXIII, Nuevo Renny, Alí Bolívar.

Proyectos ejecutados que fueron propuestos en las consultas:

1. Construcción y reparación de caminerías (1ra y 2da fase).
2. Rehabilitación y recuperación de espacios comunes.
3. Recuperación de pinturas de fachadas.
4. Reparación de portones, cercas perimetrales y pintura de fachadas.
5. Recuperación de parques, canchas y espacios públicos.
6. Dotación de la Escuela Musical Nacionalista.
7. Rehabilitación de cancha deportiva.

Estas acciones han sido posibles gracias al trabajo en conjunto entre los consejos comunales, los comuneros y el Inces, quienes coordinan esfuerzos para impulsar la formación, la cultura y la infraestructura comunitaria.

Conclusión

La Comuna Agro Forestal y Ambientalista por la Biodiversidad “El Sol de la Paz” representa la síntesis de un proceso histórico y humano: la organización del pueblo como herramienta para transformar su entorno. La articulación con el Inces ha permitido consolidar una experiencia única donde la formación técnica, la educación cultural, la identidad nacionalista, la participación comunitaria, la producción y el trabajo colectivo

convergen para construir un modelo de vida más justo, solidario y sostenible.

Esta experiencia demuestra que la revolución comunal no es un discurso, sino una práctica diaria: jóvenes aprendiendo, cultores enseñando, madres organizando, voluntarios apoyando, instituciones acompañando y un pueblo entero que se reconoce en el otro para avanzar.

“El Sol de la Paz” es más que una comuna: es un proyecto de país. Una prueba viva de que la esperanza se construye con manos colectivas, compromiso político, amor por la patria y un profundo sentido del deber histórico. Y, sobre todo, que cuando un pueblo se organiza, aprende, crea y trabaja unido, nada puede detenerlo.

